

MUHANDISLIK

& IQTISODIYOT

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

2026-YIL
IYUN/6-SON, II-QISM

Milliy nashrlar

OAK: <https://oak.uz/pages/4802>

05.00.00 - Texnika fanlari

08.00.00 - Iqtisodiyot fanlar

Google Scholar

OPEN ACCESS

ULRICHSWEB™
GLOBAL SERIALS DIRECTORY

Academic
Resource
Index
ResearchBib

ISSN INTERNATIONAL
STANDARD
SERIAL
NUMBER
INTERNATIONAL CENTRE

CYBERLENINKA

OpenAIRE

ROAD

INDEX COPERNICUS
INTERNATIONAL

BASE

Crossref

НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ
БИБЛИОТЕКА
LIBRARY.RU

ISSN: 3060-463X

РЭУ.РФ
РОССИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМЕНИ Г.В. ПЛЕХАНОВА
ТАШКЕНТСКИЙ ФИЛИАЛ

muhandislik **& iqtisodiyot**

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Elektron nashr, 2026-yil, iyun.

Bosh muharrir:

Zokirova Nodira Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, DSc, professor

Bosh muharrir o'rinbosari:

Shakarov Zafar G'afforovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori, PhD, dotsent

Tahrir hay'ati:

Abduraxmanov Kalendar Xodjayevich, O'z FA akademigi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Sharipov Kongratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori, professor

Maxkamov Baxtiyor Shuxratovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shaumarov Said Sanatovich, texnika fanlari doktori, professor

Turayev Bahodir Xatamovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Nasimov Dilmurod Abdulloyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Allayeva Gulchexra Jalgasovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Arabov Nurali Uralovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Maxmudov Odiljon Xolmirzayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Xamrayeva Sayyora Nasimovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bobonazarova Jamila Xolmurodovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Irmatova Aziza Baxromovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bo'taboyev Mahammadjon To'ychiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shamshiyeva Nargizaxon Nosirxuja kizi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor,

Xolmuxamedov Muhsinjon Murodullayevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Xodjayeva Nodiraxon Abdurashidovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Amanov Otabek Amankulovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Qurbonov Samandar Pulatovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Zikriyoyev Aziz Sadulloyevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Tabayev Azamat Zaripbayevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sxay Lana Aleksandrovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Ismoilova Gulnora Fayzullayevna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Djumaniyazov Umrbek Ilxamovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kasimova Nargiza Sabitdjanovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kalanova Moxigul Baxritdinovna, dotsent

Ashurzoda Luiza Muxtarovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Sardor Begmaxmat o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Tursunov Ulug'bek Sativoldiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Bauyetdinov Majit Janizaqovich, Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti dotsenti, PhD

Botirov Bozorbek Musurmon o'g'li, Texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sultonov Shavkatjon Abdullayevich, Kimyo fanlari doktori, (DSc)

Jo'raeva Malohat Muhammadovna, filologiya fanlari doktori (DSc), professor.

Yusupov Maxamadamin Abduxamidovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi (DSc), professor

Kalonova Moxigul Baxritdinovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent

Mirzayev Kulmamat Djanzakovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi (DSc), professor.

Karimova Nilufar Sadirdin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Norboyev Odil Abrayevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Nasimov Dilmurod Abdulloyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

Mirzayev Kulmamat Djanzakovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

Karimova Nilufar Sadirdin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Pardaev Umidjon Uralovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

Xolmirzayev Ulug'bek Abdulazizovich, Iqtisodiyot fanlari doktori (DSc)

muhandislik & iqtisodiyot

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

- 05.01.00 – Axborot texnologiyalari, boshqaruv va kompyuter grafikasi
05.01.01 – Muhandislik geometriyasi va kompyuter grafikasi. Audio va video texnologiyalari
05.01.02 – Tizimli tahlil, boshqaruv va axborotni qayta ishlash
05.01.03 – Informatikaning nazariy asoslari
05.01.04 – Hisoblash mashinalari, majmualari va kompyuter tarmoqlarining matematik va dasturiy ta'minoti
05.01.05 – Axborotlarni himoyalash usullari va tizimlari. Axborot xavfsizligi
05.01.06 – Hisoblash texnikasi va boshqaruv tizimlarining elementlari va qurilmalari
05.01.07 – Matematik modellashtirish
05.01.11 – Raqamli texnologiyalar va sun'iy intellekt
05.02.00 – Mashinasozlik va mashinashunoslik
05.02.08 – Yer usti majmualari va uchish apparatlari
05.03.02 – Metrologiya va metrologiya ta'minoti
05.04.01 – Telekommunikatsiya va kompyuter tizimlari, telekommunikatsiya tarmoqlari va qurilmalari. Axborotlarni taqsimlash
05.05.03 – Yorug'lik texnikasi. Maxsus yoritish texnologiyasi
05.05.05 – Issiqlik texnikasining nazariy asoslari
05.05.06 – Qayta tiklanadigan energiya turlari asosidagi energiya qurilmalari
05.06.01 – To'qimachilik va yengil sanoat ishlab chiqarishlari materialshunosligi
05.08.03 – Temir yo'l transportini ishlatish
05.08.06 – "G'ildirakli va gusenisali mashinalar va ularni ishlatish" (texnika fanlari)
05.09.01 – Qurilish konstruksiyalari, bino va inshootlar
05.09.04 – Suv ta'minoti. Kanalizatsiya. Suv havzalarini muhofazalovchi qurilish tizimlari
10.00.06 – Qiyosiy adabiyotshunoslik, chog'ishtirma tilshunoslik va tarjimashunoslik
10.00.04 – Yevropa, Amerika va Avstraliya xalqlari tili va adabiyoti
08.00.01 – Iqtisodiyot nazariyasi
08.00.02 – Makroiqtisodiyot
08.00.03 – Sanoat iqtisodiyoti
08.00.04 – Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
08.00.05 – Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
08.00.06 – Ekonometrika va statistika
08.00.07 – Moliya, pul muomalasi va kredit
08.00.08 – Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
08.00.09 – Jahon iqtisodiyoti
08.00.10 – Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
08.00.11 – Marketing
08.00.12 – Mintaqaviy iqtisodiyot
08.00.13 – Menejment
08.00.14 – Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
08.00.15 – Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
08.00.16 – Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
08.00.17 – Turizm va mehmonxona faoliyati

Ma'lumot uchun, OAK

Rayosatining 2024-yil 28-avgustdagi 360/5-son qarori bilan "Dissertatsiyalar asosiy ilmiy natijalarini chop etishga tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro'yxati"ga texnika va iqtisodiyot fanlari bo'yicha "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali ro'yxatga kiritilgan.

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz:

1. Toshkent shahridagi G.V.Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti
2. Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
3. Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti" milliy tadqiqot universiteti
4. Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti
5. Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti
6. Toshkent davlat transport universiteti
7. Toshkent arxitektura-qurilish universiteti
8. Toshkent kimyo-texnologiya universiteti
9. Jizzax politexnika instituti

MUNDARIJA

XO'JALIK YURITUVCHI SUBYEKTLARNING LIKVIDLILIGINI TA'MINLASH MASALALARI.....	10
Bauyetdinov M.J.	
O'ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA OLIY TA'LIM TIZIMINI MODERNIZATSIYA QILISH STRATEGIYASI.....	18
Usmanova Zumrad Islamovna, Xasanova Yulduz Kayumovna	
TOKLI O'TKAZGICHLARDA MAGNIT MAYDON INDUKSIYASINING NAZARIY TAHLILI	23
O'ngboyev Anvar, Umarov Uyg'un, Dusiyorov Jaxongir, Jonimqulov Mirtemur	
QISHLOQ XO'JALIGIDA SUV RESURSLARINI BOSHQARISHNING INNOVATSION MEXANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISH.....	30
Akbarova Shaxnoza Yakub qizi	
IQLIM O'ZGARISHI SHAROITIDA ASALARICHILIK TARMOG'I SAMARADORLIGINI OSHIRISHDA DAVLAT QO'LLAB-QUVVATLASH MEXANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISH.....	33
Farmanov Jonibek Ziyadullayevich	
BILVOSITA SOLIQLARNI MA'MURIY BOSHQARISH TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISH YO'NALISHLARI	38
Mansurova Arofatxon Shavkat qizi	
BANKLARNING MOLIYAVIY BARQARORLIGINI XALQARO USULLAR VA MEZONLAR ASOSIDA BAHOLASHNI TAKOMILLASHTIRISH.....	43
G'aybulloyev Suxrob Odil o'g'li	
IDEMPOTENT O'LCHOVLAR SIMPLEKSIDA ANIQLANGAN CHIZIQLI OPERATORLAR DINAMIKASINING EKOLOGIK MODELLASHTIRISHDAGI TATBIQI	50
Karimov Muzaffar Musaxonovich, Karimova Shalola Musayevna	
INTERNATIONAL TRENDS AND THE LEGAL FRAMEWORK OF E-COMMERCE DEVELOPMENT IN UZBEKISTAN	56
Usmanova Zumrad Islamovna	
BANKLARDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR ASOSIDA XIZMAT KO'RSATISH SIFATINI OSHIRISH	60
Asemova Rano Japbarbergenovna	
ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН НА ОСНОВЕ СЦЕНАРНОГО АНАЛИЗА РАЗВИТИЯ АПК.....	66
Ли Марина Рудольфовна	
POLIMER VA UGLEROD NANOTOLALI MODIFIKATORLAR ASOSIDA BITUM KOMPOZITSIYALARINING REOLOGIK, MIKROTUZILMAVIY VA ADGEZION XOSSALARINI TAKOMILLASHTIRISHNING QIYOSIY TAHLILI	70
Hasanov Bahrom Bo'ronovich	

POLIMER VA UGLEROD NANOTOLALI MODIFIKATORLAR ASOSIDA BITUM KOMPOZITSIYALARINING REOLOGIK, MIKROTUZILMAVIY VA ADGEZION XOSSALARINI TAKOMILLASHTIRISHNING QIYOSIY TAHLILI

Hasanov Bahrom Bo'ronovich

Buxoro davlat texnika universiteti

Neft va gazni qayta ishlash kafedrası, tayanch doktoranti

E-mail: kbakhromzhon070@gmail.com

Annotatsiya. Ushbu maqolada polimer va uglerod nanotolali modifikatorlar asosida bitum kompozitsiyalarining reologik, fizik-kimyoviy, mikrotuzilmaviy va adgezion xossalarini takomillashtirish bo'yicha ilmiy manbalar natijalari qiyosiy tahlil qilindi. Tahlil qilingan manbalarda polikarbonat va politetrafloroetilen bilan modifikatsiyalangan bitumlarning fizik, reologik, qarish va mikrotuzilmaviy xossalari dinamik siljish reometri, rotatsion qovushqoqlik tahlili, egiluvchi nur reometri, Fyure transformatsiyali infraqizil spektroskopiya, rentgen nurlari difraksiyasi hamda skanerlovchi elektron mikroskopiya usullari yordamida o'rganilgan. Natijalarga ko'ra, polikarbonat va politetrafloroetilen modifikatorlari bitumning qovushqoqligi, yumshash harorati, yuqori haroratdagi barqarorligi va deformatsiyaga qarshiligini oshirgan. Uglerod nanotolalar bilan modifikatsiyalangan asfalt va issiq asfalt-beton qorishmalarida nanotolalarning asfalt bilan yaxshi qoplanishi, asfaltenlar bilan mustahkam bog'lanishi hamda sinish yuzalarida mikro/nano yoriqlarni ko'priklash mexanizmini hosil qilishi aniqlangan. Shu bilan birga, modifikatorlarning ortiqcha miqdori qovushqoqlikning haddan tashqari oshishi, fazaviy beqarorlik va past haroratdagi mo'rtlik xavfini yuzaga keltirishi mumkinligi ko'rsatib berilgan.

Kalit so'zlar: bitum, polimer-bitum kompozitsiyasi, polikarbonat, politetrafloroetilen, uglerod nanotola, dinamik siljish reometri, skanerlovchi elektron mikroskopiya, Fyure transformatsiyali infraqizil spektroskopiya, qovushqoqlik, adgeziya, mikrotuzilma, asfalt.

Аннотация. В статье на основе результатов научных источников проведен сравнительный анализ совершенствования реологических, физико-химических, микроструктурных и адгезионных свойств битумных композиций, модифицированных полимерными и углеродно-нановолокнистыми добавками. Показано, что поликарбонат и политетрафторэтилен повышают вязкость, температуру размягчения, высокотемпературную стабильность и сопротивление деформациям битума. Углеродные нановолокна способствуют микроструктурному армированию асфальтовой матрицы, усилению адгезионной связи и формированию механизма мостиков над микро- и нанотрещинами. Обобщение результатов позволяет рассматривать полимерные модификаторы и углеродные нановолокна как взаимодополняющие компоненты для повышения эксплуатационной устойчивости асфальтобетонных покрытий.

Ключевые слова: битум, полимер-битумная композиция, поликарбонат, политетрафторэтилен, углеродное нановолокно, динамический сдвиговый реометр, сканирующая электронная микроскопия, инфракрасная спектроскопия с преобразованием Фурье, вязкость, адгезия, микроструктура, асфальт.

Abstract. This article presents a comparative analysis of improvements in the rheological, physicochemical, microstructural and adhesive properties of bitumen compositions modified with polymer and carbon nanofiber additives based on the results reported in scientific sources. The analyzed studies show that polycarbonate and polytetrafluoroethylene increase the viscosity, softening point, high-temperature stability and deformation resistance of bitumen. Carbon nanofibers contribute to microstructural reinforcement of the asphalt matrix, strengthen adhesive bonding and form a crack-bridging mechanism over micro- and nano-cracks. The summarized results indicate that polymer modifiers and carbon nanofibers can be considered complementary components for improving the long-term performance of asphalt concrete pavements.

Keywords: bitumen, polymer-bitumen composition, polycarbonate, polytetrafluoroethylene, carbon nanofiber, dynamic shear rheometer, scanning electron microscopy, Fourier-transform infrared spectroscopy, viscosity, adhesion, microstructure, asphalt.

KIRISH

Avtomobil yo'llari qoplamalarining sifati va uzoq muddat xizmat qilishi hozirgi yo'l qurilishi amaliyotida eng muhim masalalardan biri hisoblanadi. Transport oqimining ortishi, og'ir yuk avtomobillarining ko'payishi, iqlim sharoitining keskin o'zgarishi va ekspluatatsiya jarayonida yuzaga keladigan takroriy yuklamalar asfalt qoplamalarning erta yemirilishiga sabab bo'lmoqda. Shu sababli bitum bog'lovchilarni modifikatsiyalash orqali ularning qovushqoqligi, elastikligi, qarishga chidamliligi, adgezion mustahkamligi va mikrotuzilmaviy barqarorligini yaxshilash dolzarb ilmiy-amaliy vazifa hisoblanadi.

So'nggi yillarda bitum kompozitsiyalarini takomillashtirishda polimer modifikatorlar va nanotolali qo'shimchalardan foydalanish kengayib bormoqda. Polimer modifikatorlar bitumning yuqori haroratdagi reologik xossalarini yaxshilashi, yumshash haroratini oshirishi va doimiy deformatsiyaga qarshiligini kuchaytirishi mumkin. Uglerod nanotolalar esa asfalt matritsasida tolali bog'lar hosil qilib, yoriqlar tarqalishini cheklash, adgezion bog'lanishni kuchaytirish va mikrotuzilmani barqarorlashtirish imkonini beradi.

Mazkur maqolaning asosiy g'oyasi polimer va uglerod nanotolali modifikatorlar ta'sirini alohida emas, balki bir-birini to'ldiruvchi mexanizmlar sifatida tahlil qilishdan iborat. Chunki polikarbonat va politetrafloroetilen kabi polimerlar bitumning qovushqoqlik, termik barqarorlik va reologik xossalarini yaxshilasa, uglerod nanotolalar mikro/nano darajada yoriqlarni ko'priklab, kompozitsiyaning sinish morfologiyasi va adgezion xossalariga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Bunday kompleks yondashuv O'zbekiston sharoitida yuqori harorat, og'ir transport yuklamalari va ekspluatatsion qarish omillari ta'sirida barqaror ishlaydigan asfalt-beton qoplamalarni yaratish uchun muhim ilmiy asos bo'lib xizmat qiladi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Bitum modifikatsiyasi bo'yicha olib borilgan tadqiqotlarda polimerlar, tolalar, nanozarrachalar va boshqa kompleks qo'shimchalar asfalt bog'lovchining viskoelastik, fizik-kimyoviy va mexanik xossalarini yaxshilashi qayd etilgan. Polimer-modifikatsiyalangan bitumlarning asosiy afzalligi ularning yuqori haroratlarda erishga qarshilikni oshirishi, past haroratlarda esa yorilishga chidamlilikni ma'lum darajada boshqarish imkoniyatini berishidir. Shu bilan birga, polimerlarning bitum bilan mosligi, disperslanish sifati va konsentratsiyasi yakuniy kompozitsiya xossalariga bevosita ta'sir ko'rsatadi.

Tahlil qilinayotgan birinchi manbada PG 70 bitum polikarbonat va politetrafloroetilen bilan modifikatsiya qilingan. Tadqiqotda modifikatorlar 0%, 2,5% va 5% miqdorlarda qo'llanilgan hamda bitumning penetratsiya, cho'ziluvchanlik, yumshash harorati, chaqnash va yonish harorati, rotatsion qovushqoqlik, DSR, BBR, FTIR, XRD hamda SEM ko'rsatkichlari o'rganilgan. Natijalardan ko'rinadiki, modifikatorlar miqdori oshishi bilan penetratsiya va cho'ziluvchanlik kamayadi, yumshash harorati, chaqnash va yonish haroratlari esa oshadi. Bu holat bitumning qattiqlashuvi, haroratga sezgirligining kamayishi va yuqori haroratdagi deformatsiyaga chidamliligining ortishi bilan izohlanadi.

Mazkur tadqiqotda rotatsion qovushqoqlik bo'yicha olingan natijalar ham ahamiyatlidir. PCMB, PTFEMB va PCMB-PTFEMB namunalarida qovushqoqlik oddiy bitumga nisbatan 135°C da mos ravishda 44%, 50% va 55,75% ga, 165°C da esa 111,10%, 127,80% va 138,88% ga oshgan. Bu ko'rsatkichlar modifikatsiyalangan bitumning yuqori haroratda oqishga nisbatan chidamliroq bo'lishini ko'rsatadi.

DSR sinovlari natijalarida PC va PTFE qo'shilishi bilan kompleks modul G^* ortgani, faza burchagi kamaygani aniqlangan. Bu modifikatsiyalangan bitumda elastik komponent kuchayganini va doimiy deformatsiyaga qarshilik oshganini bildiradi.

1-rasm. Bitum bog'lovchilarining harorat va qovushqoqlik xususiyatlariga bog'liqligi.

C — nazorat namunasi / oddiy bitum;

2,5% PC — 2,5% polikarbonat qo'shilgan bitum;

5% PC — 5% polikarbonat qo'shilgan bitum;

2,5% PTFE — 2,5% politetrafloroetilen qo'shilgan bitum;

5% PTFE — 5% politetrafloroetilen qo'shilgan bitum;

2,5% PC + 2,5% PTFE — 2,5% polikarbonat va 2,5% politetrafloroetilen qo'shilgan bitum.

BBR natijalari esa past haroratlarda modifikatorlar bitumning qattiqligini oshirishi mumkinligini ko'rsatadi. Shunday ekan, yuqori haroratdagi ijobiy natijalar past haroratdagi mo'rtlik xavfi bilan birgalikda baholanishi kerak.

Ikkinchi manbada uglerod nanotolali modifikatorlarning asfalt va issiq asfalt-beton qarishmalariga ta'siri SEM asosida tahlil qilingan. Tadqiqotda asfalt bog'lovchi 1,5% CNF bilan modifikatsiya qilingan, HMA qarishmalarida esa turli CNF miqdorlari qo'llanilgan. CNF tolalari diametri 60–150 nm, uzunligi 30–100 μm , elastiklik moduli 600 GPa va cho'zilish mustahkamligi 7 GPa bo'lgan yuqori mexanik xususiyatli modifikator sifatida tavsiflangan.

2-rasm. Sof uglerod nanotolalarning ikki xil joylashuvdagi skanerlovchi elektron mikroskopiya (SEM) tasvirlari va erituvchi muhitida disperslangan uglerod nanotolalarining SEM tasviri: a) turli joylashuvlarda olingan uglerod nanotolalar; b) erituvchida disperslangan CNF.

SEM kuzatuv tahlillari CNF tolalarining asfalt umumiy massasida yaxshi qoplanishi, asfaltlar bilan zich bog'lanishi va o'zaro ulangan tolali tarmoq hosil qilishini ko'rsatgan. Ayniqsa, sinish yuzalarida CNF tolalarining

tortilib chiqishi, tolalar ildizida konussimon asfalt strukturalar hosil bo'lishi va mikro/nano yoriqlarni ko'priklash holati kuzatilgan. Bu belgilar CNF va asfalt o'rtasidagi adgezion bog'lanish mustahkam ekanini hamda nanotolalar yoriqlar tarqalishini cheklashi mumkinligini ko'rsatadi.

Mazkur manbada yana bir muhim jihat qayd etiladi: CNF miqdori ortishi har doim ham ijobiy natija bermaydi. 4% va 6,5% miqdordalarda CNF yoriqlarni ko'priklash va mustahkamlovchi tarmoq hosil qilishda samarali bo'lsa, 11,5% miqdorda havo bo'shliqlari va mikro/nano yoriqlar zichligi ortgan [2].

Adabiyotlar tahlilidan kelib chiqib aytish mumkinki, polimer va uglerod nanotolali modifikatorlar bitum kompozitsiyasining turli xossalarini turlicha mexanizmlar orqali yaxshilaydi. Polimerlar reologik va termik barqarorlikni oshiradi, CNF esa mikrotuzilmaviy bog'lar orqali birlashtirish, adgezion mustahkamlash va yoriqlarni ko'priklash vazifasini bajaradi. Shuning uchun ularni yagona ilmiy model doirasida tahlil qilish modifikatsiyalangan asfalt qoplamalar sifatini oshirishda muhim ahamiyatga ega.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Maqolada ilmiy manbalarda keltirilgan tajriba natijalari qiyosiy-tahliliy yondashuv asosida umumlashtirildi. Birinchi yo'nalishda PC va PTFE bilan modifikatsiyalangan bitumlarning fizik, reologik, qarish va mikrotuzilmaviy xossalari tahlil qilindi. Ikkinchi yo'nalishda esa CNF bilan modifikatsiyalangan asfalt va HMA qarishmalarining SEM mikrotuzilmasi, sinish yuzasi morfologiyasi, adgezion bog'lanishi va yoriqlarni bog'lash mexanizmi o'rganildi.

Tadqiqotning metodologik asosi quyidagi tahlil bosqichlariga tayandi:

1. PC/PTFE modifikatorlarining bitum fizik xossalariga ta'sirini baholash.
2. Rotatsion qovushqoqlik va DSR natijalari asosida yuqori haroratdagi reologik barqarorlikni tahlil qilish.
3. FTIR, XRD va SEM natijalari asosida fizik-kimyoviy hamda mikrotuzilmaviy o'zgarishlarni izohlash.
4. CNF modifikatorining asfalt matritsasida taqsimlanishi, adgezion bog'lanishi va crack bridging mexanizmini SEM asosida tahlil qilish.
5. Polimer va nanotolali modifikatorlarning ta'sir mexanizmlarini yagona kompleks modelga birlashtirish.

1-jadval. Tahlil qilingan modifikatorlarning funksional vazifalari

Modifikator turi	Asosiy ta'sir yo'nalishi	Baholash usullari	Ilmiy-amaliy natija
Polikarbonat (PC)	Qattqlik, termik barqarorlik va qovushqoqlikni oshirish	Penetratsiya, SPT, RV, DSR, FTIR, SEM	Yuqori haroratda deformatsiyaga qarshilik ortadi
Politetrafloroetilen (PTFE)	Kimyoviy barqarorlik, qovushqoqlik va elastik komponentni oshirish	RV, DSR, BBR, XRD, SEM	Reologik barqarorlik yaxshilanadi
PC/PTFE aralashmasi	Sinergik fizik-kimyoviy va reologik ta'sir	RV, DSR, FTIR, XRD	Yuqori haroratdagi barqarorlik kuchayadi
Uglerod nanotola (CNF)	Mikrotuzilmaviy armaturalash va yoriqlarni ko'priklash	SEM, sinish yuzasi morfologiyasi	Adgeziya va charchashga chidamlilik oshadi

Mazkur metodologiya modifikatsiyalangan bitum kompozitsiyalarini faqat bitta fizik ko'rsatkich asosida emas, balki reologik, fizik-kimyoviy, mikrotuzilmaviy va adgezion ko'rsatkichlar majmuasi asosida baholash imkonini beradi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Polimer modifikatorlarning bitumning fizik xossalariga ta'siri

PC va PTFE modifikatorlari bitumning fizik xossalariga sezilarli ta'sir ko'rsatadi. Modifikator miqdori ortishi bilan penetratsiya va cho'ziluvchanlik kamayadi, yumshash harorati hamda chaqnash va yonish haroratlari oshadi. Bunday o'zgarishlar bitumning qattiqlashuvi, haroratga sezgirligining kamayishi va yuqori haroratdagi barqarorligining ortishi bilan izohlanadi [1].

Yumshash haroratining oshishi asfalt bog'lovchining yozgi yuqori haroratlarda oqishga va iz hosil bo'lishiga nisbatan chidamliligini kuchaytiradi. Penetratsiyaning kamayishi esa bitumning qattiqroq holatga o'tganini bildiradi. Biroq cho'ziluvchanlikning pasayishi past haroratlarda yorilishga moyillikni oshirishi mumkin. Shu sababli polimer modifikatsiyasining samaradorligini baholashda yuqori haroratdagi ijobiy natijalar past haroratdagi xavf omillari bilan birgalikda tahlil qilinishi lozim.

Qovushqoqlik va texnologik ishlov berish

PC va PTFE qo'shilishi bitum qovushqoqligini sezilarli darajada oshiradi. Bu holat asfalt bog'lovchining

yuqori haroratda deformatsiyaga chidamliligini oshiradi. Ayniqsa, PCMB-PTFEMB aralash modifikatsiyasida qovushqoqlikning yuqori darajada oshishi polimerlar o'rtasida sinergik ta'sir yuzaga kelishi mumkinligini ko'rsatadi [1].

Shu bilan birga, qovushqoqlikning ortishi texnologik jihatdan ehtiyotkorlikni talab qiladi. Juda yuqori qovushqoqlik agregat yuzasini to'liq qoplashga, asfalt-beton qorishmasini aralashtirishga va yotqizishga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin. Demak, modifikator konsentratsiyasi faqat laboratoriya reologik ko'rsatkichlari asosida emas, balki ishlab chiqarish va yotqizish sharoitlari bilan ham muvofiqlashtirilishi kerak.

Reologik barqarorlik va deformatsiyaga qarshilik

DSR natijalari polimer modifikatorlar bitumning elastik-qovushqoq xatti-harakatini o'zgartirishini ko'rsatadi. Kompleks modul G^* ning oshishi bitumning qattiqligi va deformatsiyaga qarshiligi kuchayganini bildiradi. Faza burchagi δ ning kamayishi esa elastik komponent ortganini ko'rsatadi. Bunday holatda modifikatsiyalangan bitum yuqori haroratlarda oddiy bitumga nisbatan barqarorroq ishlaydi.

Fizik-kimyoviy va mikrotuzilmaviy o'zgarishlar

FTIR tahlili modifikator va bitum komponentlari o'rtasidagi fizik-kimyoviy o'zaro ta'sirlarni aniqlash imkonini beradi. C-H, S=O, C=O va aromatik tuzilmalarga xos piklarning o'zgarishi modifikatsiya va qarish jarayonlarini izohlashda muhim ahamiyatga ega. PC va PTFE kabi polimerlar bitum tarkibida asfalten-smola tizimi bilan o'zaro ta'sirlashib, modifikatsiyalangan matritsa hosil qilishi mumkin [1].

SEM tahlili esa modifikatorlarning bitum matritsasida taqsimlanishi va fazaviy mosligini baholashga yordam beradi. Polimer modifikatorlar bir tekis taqsimlanganda kompozitsiyaning barqarorligi oshadi. Agar modifikator fazasi ajralib qolsa yoki yirik aglomeratlar hosil qilsa, materialning mexanik va reologik xossalari pasayishi mumkin.

CNF modifikatorining adgezion va mikrotuzilmaviy ta'siri

Uglerod nanotolalar bitum kompozitsiyasida polimerlardan farqli ravishda tolali armaturalovchi element sifatida ishlaydi. SEM tahlillarida CNF tolalarining asfalt bilan yaxshi qoplangani, asfalten matritsasida mustahkam joylashgani va o'zaro ulangan tarmoq hosil qilgani kuzatilgan. Bu holat CNF va asfalt o'rtasida yuqori adgezion bog'lanish mavjudligini ko'rsatadi.

CNF-modifikatsiyalangan asfalt namunalarning elektron nur ta'sirida barqarorroq bo'lishi nanotolalarning elektr o'tkazuvchi tarmoq hosil qilishi bilan izohlanadi. Bu xususiyat kelgusida yuklama va shikastlanish holatini sezuvchi "aqlli" asfalt-beton materiallarini yaratishda ilmiy asos bo'lishi mumkin [2].

Polimer va CNF modifikatorlarini kompleks qo'llash modeli

Ikkala manba natijalarini umumlashtirish asosida quyidagi ilmiy modelni taklif qilish mumkin: polimer modifikatorlar bitumning qovushqoqligi, yumshash harorati, yuqori haroratdagi reologik barqarorligi va qarishga chidamliligini oshiradi; CNF esa mikrotuzilmaviy armatura hosil qilib, adgezion bog'lanishni kuchaytiradi va yoriqlarni ko'priklaydi. Natijada bitum kompozitsiyasida ko'p darajali mustahkam tuzilma shakllanishi mumkin.

Bunda polimerlar makro-reologik barqarorlikni, CNF esa mikro va nano darajadagi strukturaviy mustahkamlikni ta'minlaydi. Shu bilan birga, modifikatorlar konsentratsiyasi optimal bo'lishi shart. Polimerlar ortiqcha miqdorda qo'shilsa, qovushqoqlik haddan tashqari oshadi; CNF ortiqcha miqdorda qo'shilsa, aglomeratsiya va havo bo'shliqlari ko'payadi. Shuning uchun polimer-bitum kompozitsiyasini ishlab chiqishda reologik ko'rsatkichlar, mikrotuzilma, adgeziya va texnologik ishlov berish imkoniyatlari birgalikda baholanishi kerak.

Mazkur maqolaning ilmiy yangiligi shundan iboratki, polimer va uglerod nanotolali modifikatorlarning bitum kompozitsiyalariga ta'siri yagona kompleks yondashuv asosida talqin qilindi. PC va PTFE modifikatorlarining reologik, fizik-kimyoviy va termik barqarorlikka ta'siri CNF modifikatorining mikrotuzilmaviy armaturalash, adgezion bog'lanish va mikro/nano yoriqlarni ko'priklash mexanizmi bilan bog'landi. Natijada polimer-bitum kompozitsiyalarini takomillashtirish uchun "reologik barqarorlik — mikrotuzilmaviy armaturalash — adgezion mustahkamlik" modeli taklif etildi.

Tadqiqot natijalari O'zbekiston sharoitida yuqori yuklama tushadigan avtomobil yo'llari, shahar magistrallari, sanoat hududlari va aeroport yo'laklari uchun modifikatsiyalangan asfalt qoplamalar tarkibini takomillashtirishda ilmiy asos bo'lib xizmat qilishi mumkin. Polimer modifikatorlar yuqori haroratdagi iz hosil bo'lishiga qarshilikni oshirishda, CNF esa charchash yoriqlari va mikro yoriqlar tarqalishini cheklashda istiqbolli hisoblanadi.

Amaliyotga joriy etishdan oldin mahalliy bitum markalari, mahalliy mineral agregatlar, iqlim sharoiti va mavjud asfalt-beton ishlab chiqarish texnologiyasi asosida laboratoriya sinovlarini o'tkazish zarur. Ayniqsa, PC/PTFE va CNF modifikatorlarining optimal konsentratsiyasi, disperslash texnologiyasi, aralashtirish harorati, qovushqoqlik chegarasi va iqtisodiy samaradorlik alohida o'rganilishi lozim.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Ikkala manba natijalarini umimlashtirish shuni ko'rsatadiki, polimer va CNF modifikatorlarini optimal nisbatda qo'llash orqali bitum kompozitsiyasida ko'p darajali mustahkam struktura shakllantirish mumkin. Bunda polimerlar reologik va termik barqarorlikni, CNF esa mikrotuzilmaviy mustahkamlik va adgezion bog'lanishni ta'minlaydi. Biroq modifikatorlarning ortiqcha miqdori qovushqoqlikning keskin oshishi, past haroratda mo'rtlik, fazaviy beqarorlik, CNF aglomeratsiyasi va havo bo'shliqlari ko'payishiga olib kelishi mumkin.

Shu sababli O'zbekiston sharoitida modifikatsiyalangan bitum kompozitsiyalarini ishlab chiqishda PC/PTFE kabi polimer modifikatorlar va CNF nanotolali modifikatorlarning optimal konsentratsiyasini mahalliy xomashyo asosida eksperimental aniqlash, DSR, RV, BBR, FTIR, XRD, SEM va adgezion sinovlar orqali kompleks baholash maqsadga muvofiqdir.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Ansar M., Sikandar M.A., Althoey F., Tariq M.A.U.R., Alyami S.H., Elsayed Elkhatib S. Rheological, Aging, and Microstructural Properties of Polycarbonate and Polytetrafluoroethylene Modified Bitumen // *Polymers*. — 2022. — Vol. 14, No. 16. — Article 3283. — DOI: 10.3390/polym14163283.
2. Khattak M.J., Khattab A., Zhang P., Rizvi H.R., Pesacreta T. Microstructure and fracture morphology of carbon nanofiber modified asphalt and hot mix asphalt mixtures // *Materials and Structures*. — 2013. — Vol. 46. — P. 2045–2057. — DOI: 10.1617/s11527-013-0035-3.
3. Roberts F.L., Kandhal P.S., Brown E.R., Lee D.Y., Kennedy T.W. *Hot Mix Asphalt Materials, Mixture Design, and Construction*. — Lanham: NAPA Education Foundation, 1996.
4. Chen H., Xu Q. Experimental study of fibers in stabilizing and reinforcing asphalt binder // *Fuel*. — 2009. — Vol. 88. — P. 1615–1622.
5. Wu S., Mo L., Shui Z., Chen Z. Investigation of the conductivity of asphalt concrete containing conductive fillers // *Carbon*. — 2005. — Vol. 43, No. 7. — P. 1358–1363.
6. Chen J.S., Lin K.Y. Mechanism and behavior of bitumen strength reinforcement using fibers // *Journal of Materials Science*. — 2005. — Vol. 40, No. 1. — P. 87–95.
7. Kim Y.R., Little D.N., Burghardt R.C. SEM analysis on fracture and healing of sand asphalt mixtures // *Journal of Materials in Civil Engineering*. — 1991. — Vol. 3, No. 2. — P. 140–153.
8. Shin E.E., Bhurke A., Scott E., Rozeveld S., Drzal L.T. Microstructure, Morphology, and Failure Modes of Polymer-Modified Asphalts // *Transportation Research Record*. — 1996. — Vol. 1535. — P. 61–73. — DOI: 10.1177/0361198196153500109.

muhandislik

& iqtisodiyot

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir Alibekov

Sahifalovchi va dizayner: Abdurahmon Qurbonov

2026. № 6

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali 26.06.2023-yildan
O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi
Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
№S-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: №095310.

**Manzilimiz: Toshkent shahri Yunusobod
tumani 15-mavze 19-uy**

+998 93 718 40 07

<https://muhandislik-iqtisodiyot.uz/index.php/journal>

t.me/yait_2100